

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА ВНЕУРОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (ИГР), НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Рузиева Мохичехра Ёкубовна
Д.ф.ф.н. (PhD) Доцент кафедры
“Педагогика и психология”
Азиатского Международного Университета
Акрамова Умида Исмоиловна
Магистрант второго курса
Азиатского Международного Университета

Аннотация: в данной статье рассматриваются преимущества комплекса внеурочных мероприятий (игр), направленных на формирование коммуникативных умений младших школьников. А также для приведены примеры уровня и качества сформированности коммуникативных умений младших школьников, которых можно подобрать и апробировать.

Ключевые слова: внеурочные мероприятия и игры, коммуникативность, младший школьник, методика, уровень сформированности, качество сформированности, внеурочная деятельность.

Abstract: this article examines the advantages of a set of extracurricular activities (games) aimed at developing the communication skills of primary schoolchildren. And also examples of the level and quality of development of the communication skills of junior schoolchildren are given, which can be selected and tested.

Key words: extracurricular activities and games, communication, junior schoolchildren, methodology, level of formation, quality of formation, extracurricular activities.

Человек в процессе своей ежедневной деятельности непрерывно взаимодействует с окружающим его миром. Эффективность такого взаимодействия во многом зависит от качественной характеристики процесса обмена информацией. В связи с чем проблема развития коммуникативных способностей является весьма актуальной. Множество

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

научных исследований доказывают необходимость формирования коммуникативных умений человека, начиная с самого раннего возраста. Согласимся с мнением Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Ж. Пиаже, А.Г. Самохваловой, Г.А. Цукерман, и др., что младший школьный возраст является наиболее оптимальным периодом для эффективного усвоения широкого спектра коммуникативных умений. Анализ теории и практики формирования коммуникативного компонента деятельности детей младшего школьного возраста позволяет говорить о существующих пробелах. Так, мы можем сказать о недостаточном, на наш взгляд, внимании условиям и путям формирования коммуникативных умений данной возрастной группы, особенно во внеурочной деятельности. По нашему мнению, возможности внеурочной деятельности по формированию коммуникативных умений младших школьников используются не в полную силу, чем и обуславливается актуальность рассматриваемой проблемы.

Исходя из концепции Л.С. Выготского, можно утверждать, что формирование коммуникативных навыков детей является одной из приоритетных задач школы, так как результативность и качество процесса общения в большей степени зависит от уровня коммуникативных навыков субъектов общения. В качестве средств формирования коммуникативных умений учеными предлагаются различные коммуникативные упражнения и игры, беседы и игровые задания, которые могут применяться как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Игровая деятельность, являющаяся ведущим видом деятельности для дошкольников, применительно к младшим школьникам уступает свое место деятельности учебной. Однако она продолжает оказывать существенное влияние на развитие и становление личности ребенка и должна, по нашему мнению, быть широко использована для приобретения и совершенствования детьми младшего школьного возраста коммуникативных умений. На наш взгляд, именно внеурочная деятельность обладает достаточным потенциалом для развития коммуникативных умений младших школьников посредством игровой деятельности.

Основной отличительной особенностью внеурочной деятельности является ее нацеленность на формирование не предметных, а метапредметных и личностных результатов. Специфика такой деятельности выражается, прежде всего, в ее добровольном характере с

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

предоставлением каждому ребенку права выбора наиболее оптимальных именно для него форм и направлений такой деятельности, проявлении большей самостоятельности и активности, творческой направленности, ориентированности на личность, возможности участия людей, принадлежавших к различным возрастным и иным группам, системе разнообразных средств, методов и форм ее организации. Перед внеурочной деятельностью ставится ряд немало значимых образовательных задач, среди которых:

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;
- оптимизация учебной нагрузки обучающихся;
- улучшение условий для развития ребенка;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

В целях наиболее глубокого и всестороннего изучения уровня и качества сформированности коммуникативных умений младших школьников можно подобрать и апробировать следующие методики: методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман и др.), задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), задание дорога к дому (модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель» А.Г. Лидерса) и анкетировать родителей.

Таким образом, очевидно, что совершенствование коммуникативных умений младших школьников является одним из приоритетных направлений современного образовательного процесса, а становление таких умений будет протекать более интенсивно, если в процессе внеурочной деятельности проводить систематическую работу по их формированию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Андрияшкина, К. С. Развитие коммуникативных учебных действий у младших школьников на уроках математики в процессе решения нестандартных задач [Текст] / К. С. Андрияшкина, А. С. Гарькина, А. Е. Хлебникова // Вестник Пензенского государственного университета. — 2015. — № 3.
2. Байбекова Т.Р., Максимова А.А. Дидактическая игра как метод развития коммуникативных умений у младших школьников

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

[Электронный ресурс] // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. X междунар. студ. науч.-практик. конф. № 10. Режим доступа: sibac.info/archive/humanities/10.pdf

3. Кутявина, С. В. Поурочные разработки по литературному чтению. 1 класс [Текст]: пособие для учителя, 3-е изд. / С. В. Кутявина. - М.: ВАКО.
4. Максимук, Н. Н. Игры по обучению грамоте и чтению, 1 класс [Текст] / Н. Н. Максимчук. - М.: Вако, 2010.
5. Моро, М. И. Для тех, кто любит математику. 1 класс [Текст]: учебное пособие для общеобразовательных организаций, 9 изд. / М. И. Моро, С. И. Волкова. - М.: Просвещение, 2016.
6. <https://n-shkola.ru/articles/view/130>
7. <https://infourok.ru/material.html?mid=36277>